

ARAB TILINI O'RGATISHDA BAHOLASH VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Shaxribonu Raximova

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti doktoranti

E-mail: raximovashaxribonu8@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388934>

Annotatsiya. Mazkur maqola oliy ta'lim muassasalarida talabalarga sifatli ta'limni faqat baholash va nazorat orqali berishni ilgari suradi. Baholashning omillari, talabani bilimni baholashda o'qituvchining o'rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: baholash, nazoratlar, ta'lim sifati, malaka.

Kirish. Baholash ta'limni rivojlantirishning eng muhim zamonaviy yondashuvlaridan biri bo'lib, u orqali o'qitish va ta'lim jarayonlari nuqtai nazaridan rejalashtirilgan va amalga oshirilgan barcha narsalarning ta'siri aniqlanadi va uning kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, so'ngra ularni hal qilish yo'llari taklif etiladi. Hozirgi globallashtirish zamonida sifatli ta'lim etakchi o'rinni egallaydi. Talaba o'z ona tili bo'lmagan chet tilini o'rganishi va unda ko'nikma hosil qilishi uchun uni bilimi shaffof baholanishi kerak. Oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv va namunaviy dasturlardagi nutq faoliyatlarini baholash DTSlarini to'la qonli o'z ichiga olishi darkor. Baholash ta'limiy maqsadlarga qay darajada erishganligini namoyish qilish imkonini beradi. Baholash – o'lchash jarayoni: bunda bilim, ko'nikma, kompetensiyalar o'lchanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Chet tilini baholash masalalari K.S. Muratkasimova, X. A. Axmadjonov, F.A.Djumabayeva, F.S.Alimov, Z.N.Matyakubova, V.S.Avanesova, A.A.Krasnoborova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida muhokama qilingan.

Tahlil va natijalar. Baholash jarayoni o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, talabalarning ilmiy saviyasini rivojlantirish va oshirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Baholash ta'limning eng samarali omillaridan biridir. Arab tilini o'qish malakasini baholash matn turi, talabaning o'qish darajasi va baholash maqsadi kabi turli omillarni diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan muhim vazifadir. Arab tilini o'qish malakasini baholash murakkab jarayon bo'lib, u lug'at bilimi, grammatik ko'nikmalar va ravonlik kabi bir nechta omillarni o'z ichiga oladi. Yillar davomida tadqiqotchilar arab tilini o'qish malakasini baholash uchun turli usullar va vositalarni ishlab chiqdilar. Usulni tanlash baholashning aniq maqsadlariga va baholanayotgan ko'nikmalarga bog'liq bo'ladi.

Ta'lim jarayonini uning barcha elementlarida, ayniqsa o'qituvchi faoliyatida baholashning ahamiyati sifatdan kelib chiqadi, chunki har qanday ta'lim tizimining sifati ko'p jihatdan o'quvchilarning o'qitish sifatiga bog'liq. Sifatli ta'limga erishish uchun yuqori malakaga ega bo'lgan etarli miqdordagi o'qituvchilarni ta'minlash zarur. O'qituvchilarning malakasi qanchalik yuqori bo'lsa, ta'lim tizimining o'z maqsadlariga erishish imkoniyati shunchalik katta bo'ladi. ¹

Baholashda quyidagi omillarni inobatga olish kerakligi ahamiyatli:

- o'rgatish va baholash bir-birini to'ldirishi kerak
- xorijiy tilni o'rganayotganda barcha turdagi baholash ma'noli bo'lmog'i darkor
- baho, ta'lim jarayonida asosiy o'rin egallashi zarur

¹ (Naguib, 2014 AD, 128-bet).

- o'quv materiallarini tuzishda baholash tamoyillarini hisobga olish ahamiyatli
- talabalarga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy faktorlar: bezovtalik va qayg'urish o'qituvchi tomonidan e'tiborga olinishi kerak.²

Baholashning ahamiyatli jihati shundaki, o'zlashtirilganlik to'g'risida ma'lumot olinadi; Savol-javob jarayonida boshqa o'quvchilarga takrorlanish bo'ladi; Bilim, ko'nikma va malakalar egallanadi hamda mustahkamlanadi; Mashg'ulotning qaysi bo'lagiga yaxshiroq e'tibor berish kerakligi ma'lum bo'ladi; O'qituvchi o'z kamchiliklarini anglaydi; O'quvchi o'zining nimalarga qodir ekanligini biladi; Davlat ta'lim standartlarining bajarilish darajasi aniqlanadi; Ta'lim oluvchining o'rtoqlari, ota-onasi uning faoliyati xaqida ma'lumotga ega bo'ladi.

O'tgan davr mobaynida ta'lim tizimini rivojlantirish hamda ta'lim sifatini oshirish maqsadida talabalarining bilim saviyasi va o'zlashtirish darajasining Davlat ta'lim standartlariga muvofiqligini ta'minlash uchun joriy nazorat talabaning fan mavzulari bo'yicha bilim va amaliy ko'nikma darajasini aniqlash va baholash usuli (seminar, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarda og'zaki so'rov, test o'tkazish, suhbat, nazorat ishi, kollokvium, uy vazifalarini tekshirish va shu kabi boshqa shakllarda) sifatida, oraliq nazorat (bir semestrda ikki marta yozma, og'zaki, test va boshqa shakllarda) semestr davomida o'quv dasturining tegishli bo'limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko'nikma darajasini aniqlash va baholash usuli sifatida, yakuniy nazorat (tayanch tushuncha va iboralarga asoslangan "Yozma ish") semestr yakunida muayyan fan bo'yicha nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni talabalar tomonidan o'zlashtirish darajasini baholash usuli sifatida o'tkaziladi. Bundan tashqari, har bir nazorat turining mazmunini tashkil etuvchi baholash usullari og'zaki so'rov o'tkazish, test topshiriqlarini tekshirish, esse yozish, keys stadilarni yechish, referatlar tayyorlash, loyihalar ishlab chiqish orqali mustaqil bilimni shakllantirish vazifalarini baholash doimiy ravishda takomillashib borishi kerak bo'lgan, har bir o'qituvchining alohida baholash uslublari va vositalaridan tashkil topgan usul va uslublari mavjuddir. Oliy ta'lim tizimida talabalar bilimni samarali baholash tizimini doimiy takomillashtirib borish dolzarb vazifadir. Bunda ta'lim yo'nalishlari, fanlar xususiyati, mutaxassislik talablarini hisobga olish, ayniqsa, muhim. Mutaxassislik xususiyatlariga qarab ba'zi fanlarni baholash jarayonini soddalashtirish mumkin. Test sinovi va mustaqil ish, test sinovi va yozma ish, test sinovi va og'zaki imtihon kabi baholash turlari bilan kursni yakunlashni joriy qilish talabalarining mutaxassislik fanlarini chuqur va samarali o'zlashtirishlariga zamin yaratadi.

Baholash savodxonligi- bu ibora ishlatilishi jixatidan kengaymoqda. *Assessment literacy* atamasi 1991 yilda Richard Stigginz tomonidan ommaga kirdi. Yuqori darajada baholash savodxonligi bor o'qituvchilar nimani baholashni, nima uchun baholash kerakligini, muaammoli ehtimollarni, va qanday ulardan xalos bo'lishni biladilar.³

Tarixan qaraydigan bo'lsak, atama o'zida texnologiya va xatto talabani rag'batlantirish kabi tushunchalarni mujassam qiladi. U o'zida uch asosiy yo'nalishni qamraydi: bilim, ko'nikma va tamoyillar va bu yo'nalishlar ma'no jihatdan kengayib bormoqda. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatyaptiki, til ko'nikmasini baholash uchun yuqorida keltirilgan uch yo'nalish

²Axmadjonov Xasan Axmadjonovich "Nofilologik ta'lim yo'nalishidagi talabalarining ingliz tilidagi yozma nutqini baholash metodlarini takomillashtirish". Toshkent 2021 (12-b)

³ Davidson, P. & Coombe, C. (2019). Language Assessment Literacy in the Middle East and North Africa (MENA) Region. Arab Journal of Applied Linguistics, Vol.4, No.2, (2-3 b)

o'qituvchilarda namoyon bo'lishi zarur. Bu yo'nalishlarni egallagan o'qituvchilar tilni o'rgatish va o'rganish asnosida bir biriga chambarchas bog'liq bo'lishi ahamiyatlidir.⁴

Arab grammatikasining muhim o'ziga xosligi uning mantiqiy tuzilishidir. Ko'pgina grammatik hodisalar qat'iy ko'rsatmalarga bo'ysunadi, bu arab tilini matematik qoidalar bilan taqqoslash imkonini beradi. Shuning uchun uni o'rganish mantiqiy fikrlash va aqlni rivojlantirishga yordam beradi. Arab tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning dunyoqarashini doimiy ravishda kengaytirib borish, ularni arab davlatlarining o'ziga xos xususiyatlari, madaniyati, urf odatlari va tarixiy taraqqiyoti bilan yaqindan tanishtirib borish zarur.

Talabani bilimni baholashdagi quyidagi xatoliklarga yo'l qo'yiladi: Hayrixohlik xatosi-faoliyatni yuqori baholashga olib keladi; Yuqori talab qo'yish xatosi-o'quvchi faoliyatiga qo'yilgan baho haqiqiy nisbatan past bo'lishiga sabab bo'ladi;

O'rtacha baho berish xatosi-masalan, amaliyotlar jarayonida brigadalarga ajratilgan o'quvchilar faoliyati natijasiga o'rtacha bir xil baho qo'yish. Bunda o'quvchilarning ayrimlari oshirilgan bahoga, ayrimlari pasaytirilgan bahoga, qisman haqiqiy bahoga ega bo'ladi.

O'z fikrini o'zgartirmaslik xatosi-o'qituvchining o'quvchi faoliyatidagi o'zgarishlarni tan olgisi kelmasligi natijasida sodir bo'ladi.

Yoqtirmaslik xatosi-ta'lim oluvchining ayrim hislatlari ta'lim beruvchiga yoqmasligi natijasida faoliyatni past baholashga sabab bo'ladi. Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti yo'lida malakali kadrlar, keng bilimli mutaxassislar tayyorlab berish oliy ta'limning birlamchi vazifasi ekan, bu maqsadga ta'lim sifatini mavjud imkoniyatlar, ta'lim berishning xalqaro tan olingan usul va vositalaridan unumli foydalanib, izchil ravishda muttasil oshirib borish, ta'lim tizimining asosiy bo'g'ini bo'lgan professor-o'qituvchilarga mehnat faoliyatlarida o'sish imkoniyatlarini yaratib berish orqali erishish mumkin.

References:

1. Axmadjonov Xasan Axmadjonovich "Nofilologik ta'lim yo'nalishidagi talabalarning ingliz tilidagi yozma nutqini baholash metodlarini takomillashtirish". Toshkent 2021 (12-b)
2. Naguib, 2014 AD, (128-bet)
3. Davidson, P. & Coombe, C. (2019). Language Assessment Literacy in the
4. Middle East and North Africa (MENA) Region. Arab Journal of Applied Linguistics, Vol.4, No.2, (2-3 b)
5. http://www.rusnauka.com/44_NIEK_2015/Pedagogika/5_203383.doc.htm
6. Начарова Л.А. Способы чтения и показатели их оценивания в современной начальной школе. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

⁴ http://www.rusnauka.com/44_NIEK_2015/Pedagogika/5_203383.doc.htm